

RELAÇÃO DO BRASIL COM OS BLOCOS ECONÔMICOS

Lethicia Prado Yamamoto, FATEC Zona Leste, lethicia.yamamoto@fatec.sp.gov.br

Rebeca Oliveira dos Santos, FATEC Zona Leste, rebeca.santos6@fatec.sp.gov.br

Walquirya de Oliveira Santos, FATEC Zona Leste, walquirya.santos@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Baptista, FATEC Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO: Os blocos econômicos são considerados uma das melhores formas de criar relacionamentos e negócios internacionais com outros países ao redor do mundo, pagando menos impostos e taxas ou sendo até mesmo isentos dos mesmos. A partir disto, neste artigo estudaremos a importância dos blocos econômicos, os blocos que o Brasil mais exporta e os que menos exporta, para que possamos ter uma análise dos países e ter a capacidade de entender e observar os que o Brasil exporta em menor quantidade, a fim de criar e realizar melhores relacionamentos internacionais, com o objetivo de criar um mercado regional comum com a facilitação das taxas e impostos entre os membros desse bloco econômico. Além do mais, pode haver a redução ou a eliminação de impostos, fortalecendo os laços políticos, sociais e econômicos com a intenção de entrar em um novo mercado, ampliando os negócios internacionais do Brasil e com a oportunidade de ter novas maneiras para levar marcas brasileiras para outros países ao redor do mundo, atendendo suas devidas necessidades ou implementando algo novo neste mercado.

Palavras-chave: *Bloco econômico, Brasil, Exportação, Países.*

ABSTRACT: Economic blocks are considered one of the best ways to create international relationships and business with other countries around the world, paying less taxes or being exempt from them. From this, in this article we will study the importance of the economic blocks, the blocks that Brazil exports the most and the ones that least exports, so that we can have an analysis of the countries and have the capacity to understand and observe the ones that Brazil exports in a smaller quantity, in order to create and realize better international relationships, with the objective of creating a common regional market with the facilitation of rates and taxes among the members of this economic bloc. In addition, there may be a reduction or elimination of taxes, strengthening political, social and economic ties with the intention of entering a new market, expanding Brazil's international business and the opportunity to have new ways to take Brazilian brands to other countries around the world, meeting their needs or implementing something new in this market.

Keywords: *Economic block, Brazil, Export, Countries.*

1. INTRODUÇÃO

Segundo Thorstensen (1998), o comércio em parâmetros internacionais é utilizado pelos países para vender o excesso de produção, e para poder fornecer mercadorias que não são produzidas no seu mercado interno, causada pela falta de autossuficiência dos Estados. Essas relações são supervisionadas pela OMC (organização mundial do Comércio). Estas relações são regidas por acordos políticos e econômicos, que detém vários interesses, o que faz ser essa interação entre nações ainda mais complexa.

Como uma forma de estreitar laços econômicos, políticos e sociais, surgiram os blocos econômicos, unindo países através de interesses em comum. Além de integrar regionalmente os Estados constituintes, a composição destes acordos econômicos fortalece o comércio com o mercado externo, por meio de tarifas comuns e estratégias de negócios visando debilitar os efeitos da concorrência e

estimular as trocas comerciais. Ademais, é uma das principais peças que facilitaram a operacionalização de uma economia em nível global (PENA, 2020).

Segundo o site do Mercosul (2020), atualmente o Brasil compõe o maior bloco econômico do Hemisfério Sul. Este foi criado em 26 de março de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção pelos governos de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, a Venezuela apenas incorporou-se ao Bloco em 2012, porém está suspensa desde dezembro de 2016 devido ao descumprimento de seu Protocolo de Adesão. Hoje o bloco regional serve como instrumento imprescindível para a cooperação, o desenvolvimento, a paz e a estabilidade na América do Sul.

Em suma, o objetivo geral é compreender e analisar a relação entre o Brasil e os blocos econômicos existentes, identificando os principais países integrantes e seus vínculos com o país Sul americano. Reconhecendo para quais blocos o Brasil exporta mais ou tenha a oportunidade de começar não somente um novo negócio, mas também uma nova parceria comercial e econômica, além de haver chance de realizar exportações em grande escala e a oportunidade de ampliar o mercado brasileiro.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Exportação

Segundo a Receita Federal (2020) a Exportação compreende a saída temporária ou definitiva em território nacional de bens ou serviços originários ou procedentes do país, a título oneroso ou gratuito, De acordo com Keedi (2017) exportar é o processo de envio de mercadorias produzidas em seu próprio País para outro, que tenha interesse, e que traga para ambos alguma vantagem na comercialização.

De acordo com Segalis, França e Yurica (2012, 20) “A exportação é o meio de um país aumentar sua economia vendendo bens e serviços nos mercados internacionais. Para atingir esse objetivo, as empresas nacionais devem desenvolver uma estratégia que possibilite fornecer o produto adequado, no local certo, no momento exato da necessidade do comprador, com o preço correto e obtendo, em troca, o pagamento combinado”.

Com isso, é de valiosa importância que o exportador possa entender que estará sujeito a riscos e erros durante uma operação, levando ao fracasso de todo o processo e causando uma certa frustração da empresa exportadora.

O exportador pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, produtor ou não, que proporcione a saída de bens ou serviços do país de origem para outro de destino. (Haroldo Gueiros, 2019)

Segundo Sousa (2020), o processo de exportação pode ser direto ou indireto. O primeiro, o faturamento é do próprio produtor, pois o mesmo fabrica e o mesmo exporta, sem nenhuma intervenção, sendo todo o processo de exportação de total conhecimento da empresa exportadora, envolvendo a pesquisa de mercado, transações bancárias, meios de pagamentos, embalagens, as documentações e as pesquisas de mercado. Já no processo indireto, a empresa que produz não é a mesma que exporta, geralmente são empresas que somente produzem e o processo de exportação ou venda no mercado externo fica por conta de trading companies ou empresas como essa que tenham a experiência no mundo do comércio exterior. Ou seja, essas empresas vendem no mercado interno para empresas que querem vender esse produto no mercado externo, não tendo a responsabilidade de nenhum dos processos, nem mesmo do transporte até ao país de destino.

2.2 Blocos econômicos

Francisco (2019), os blocos econômicos surgem a partir da união de diferentes países em torno de objetivos em comum, como fortalecer os laços econômicos, políticos e até mesmo sociais, ou seja, o objetivo é formar associações que garantam vantagens fazendo com que esses Estados integrantes se tornem mais fortes diante de um mercado altamente competitivo em escala global.

As características mais comuns dos blocos econômicos são os acordos de livre comércio, como a redução de impostos de importação e exportação, assim como a redução de tarifas alfandegárias. Outros atributos são a livre circulação de pessoas e mercadorias entre os Estados, adoção da mesma moeda e condutas comerciais comuns entre os países-membros, visando sempre o desenvolvimento mútuo (VIANA, 2019).

De acordo com Rosseto (2019), o processo e integração das economias passa por quatro estágios: Zona de livre-comércio: quando ocorre a redução ou eliminação de tarifas alfandegárias entre os membros; união aduaneira: quando se abrem os mercados internos com as outras nações; mercado comum: permite a circulação de capitais, serviços e pessoas dentro do bloco; e a união econômica e monetária: onde os países adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única.

Saladini (2011) trata que, o início dos blocos econômicos ocorreu durante o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando Bélgica, Holanda e Luxemburgo firmaram um acordo em 1944 surgindo assim o Benelux. O objetivo do grupo era fortalecer os países que foram atingidos pelo conflito, além de se posicionar diante dos Estados Unidos, Estado que saiu economicamente fortalecido da guerra.

Novos blocos começaram a surgir no final da Guerra Fria. Assim como o Benelux, seus objetivos eram garantir o crescimento econômico dos países integrantes diante à forte competitividade provocada por uma globalização acelerada. Porém essa união entre os Estados se tornou um atributo importante no processo de globalização, fortalecendo o caráter multipolar que estava ocorrendo, principalmente a partir da década de 1990. Hoje, entre os principais blocos econômicos do mundo estão a União Europeia, CEI, Nafta, Apec, Asean, Mercosul e muitos outros (IANNI, 2001).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

De acordo com Cervo, Bervian e Da Silva (2007, p. 60) declara que pesquisa bibliográfica “procura explicar um problema a partir de referências publicadas em livros, artigos, dissertações e teses”.

A forma de abordagem utilizada baseou-se em uma pesquisa descritiva, exigindo do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987).

Com base em autores como Emilly Viana, Maria Júlia Rossetto, Rodolfo Alves Pena, Wagner de Cerqueira Francisco, todos com amplo conhecimento em blocos econômicos, fundamentamos o nosso estudo com análises e comparações.

Contamos com a ajuda de artigos, além de exploramos de forma descritiva e matemática o Observatory of Economic Complexity e o próprio site do Mercosul, onde tivemos a oportunidade de encontrarmos dados, gráficos e tabelas que nos deram a capacidade e a oportunidade de extrairmos informações para a formação do nosso artigo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O gráfico 1, representa a somatória das exportações brasileiras via FOB (Free on Board) durante o período de 2010 a 2019 por blocos econômicos de acordo com a divisão e nomenclatura a eles dado pelo Comex Stat. Os dados indicam que o bloco para qual o Brasil mais exportou durante o período citado acima foi a Ásia, com cerca de 650 bilhões de dólares, representando 29,59% do total das exportações.

Figura 1 – Soma dos dez anos das exportações brasileiras por Bloco Econômico (2020)

Fonte: autores (2020)

O bloco Ásia criado pelo Comex Stat, abrange os países Afeganistão, Armênia, Azerbaijão, Bangladesh, Butão, Cazaquistão, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Geórgia, Hong Kong, Índia, Japão, Ilhas Lebuân, Macau, Maldivas, Mongólia, Nepal, Paquistão, Quirguistão, Sri Lanka, Tadjiquistão, Taiwan (Formosa), Timor Leste, Turcomenistão e Uzbequistão. Desses países o que mais importou do Brasil, foi a China com US\$ 448 bilhões, representando 69,01% do total das exportações brasileiras para o bloco.

Figura 2 – Soma dos dez anos das exportações brasileiras para o bloco Ásia (2020)

Fonte: autores (2020)

O valor exportado para a China durante o período em questão superou as exportações para a União Europeia no mesmo período, sendo US\$ 448 bilhões contra US\$ 416 bilhões respectivamente. A União Europeia é composta atualmente por 27 países, sendo eles, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia e Suécia, o Reino Unido deixou o bloco econômico em janeiro de 2020, por conta disso os valores referentes ao bloco econômico contam com a participação do país.

Figura 3 – Soma dos dez anos das exportações brasileiras para a China e para a União Europeia (2020)

Fontes: autores (2020)

De acordo com dados do OEC (Observatório da Complexidade Econômica), de 2010 a 2012, minério de ferro, soja e petróleo bruto foram os produtos mais exportados para a China respectivamente, em 2013 as exportações de sojas foram maiores que a de minério, fazendo então com que a soja fosse o produto mais exportado, seguido do minério de ferro e do petróleo produto até o ano de 2018, não há dados disponíveis pela OEC referente ao ano de 2019. Até 2015 o quarto e quinto produto mais exportados foram a açúcar cru e sulfato de celulose química, porém em 2016 a açúcar caiu para o 7º produto e deu lugar para carne de aves que se manteve até 2017.

Em 2018 os produtos mais exportados para a China segundo dados da OEC, foram soja (\$ 33,2 bilhões), petróleo bruto (\$ 25,2 bilhões), minério de ferro (\$ 20,5 bilhões), sulfato de celulose química (\$ 8,26 bilhões) e farelo de soja (\$ 6,8 bilhões).

Figura 4 – Produtos exportados para a China (2018)

Fonte: OEC (Observatory of Economic Complexity) (2018)

O bloco para o qual o Brasil menos exportou foi “Oceania”, dos países listados nesse bloco estão: Austrália, Ilha Christmas (Navidad), Ilhas Cocos (Keeling), Ilhas Cook, Fiji, Guam, Ilhas Johnston, Kiribati, Marianas do Norte, Ilhas Marshall, Micronésia, Ilhas Midway, Nauru, Niue, Ilha Norfolk, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Ilhas do Pacífico (EUA), Palau, Papua Nova Guiné, Pitcairn, Polinésia Francesa, Ilhas Salomão, Samoa, Samoa Americana, Tonga, Toquelau, Tuvalu, Vanuatu, Ilha Wake, Ilhas Wallis e Futuna, apesar da maioria serem ilhas.

5. ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO

Como observado através dos dados apresentados, apesar do bloco “Ásia” ser o maior importador, percebe-se que há pouca participação dos países desse bloco, mesmo Japão e Índia ocupando respectivamente a segunda e terceira posição sua porcentagem de participação é mínima em relação a China. No que diz respeito a um parâmetro geral, a União Europeia e o bloco “América do Norte” foram de modo respectivos os blocos para qual o Brasil mais exportou após o bloco “Ásia”.

Há ainda sete “blocos” denominados pelo Comex Stat, além dos citados acima, dentre eles está o MERCOSUL, bloco do qual o Brasil faz parte junto a Argentina, Uruguai e Paraguai, sendo que todos estão localizados no mesmo continente o que torna uma vantagem devido a distância e por fazerem fronteira uns com os outros. Apesar de o bloco “Oceania” ser o bloco para qual o Brasil menos exportou seria interessante considerar a possível relação que pode ser construída com os países desse bloco, levando em consideração o país ser um player de commodities facilitando a aproximação e também pelos produtos já exportados para alguns dos países listados no bloco, como a Austrália que importa suco de frutas e café do Brasil, de acordo com dados da OEC.

6. CONCLUSÃO

Os blocos econômicos são importantes para as relações entre países a nível político, social e econômico. Para um país aumentar sua representatividade no comércio internacional os blocos é o meio mais certo para que isso ocorra e não seria diferente para o Brasil, apesar de ser conhecido como player em commodities sua participação ainda não é tão significativa igual a países como a China, EUA, Alemanha e Japão.

Levando em consideração todos os países para qual o Brasil exportou no período estudado, por menor que seja o volume eles já são considerados parceiros comerciais, a partir disso é possível estreitar laços para que os produtos uma vez exportados sejam exportados novamente em volumes maiores e possivelmente produtos diferentes que sejam de interesse daquela nação, através de acordos bilaterais essas negociações podem ser maximizadas, válido lembrar que não apenas para produtos, mas também serviços podem chegar até mesmo a nível cultural.

Por fim, mercado há para que o Brasil expanda suas exportações, porém precisa que haja aproximação com blocos, além dos citados e mesmo com os países dentro desses blocos que tiveram uma menor relevância.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente nossos familiares e amigos por oferecerem palavras de conforto e nos incentivarem a sempre seguir em frente. Aos nossos professores, por toda dedicação, por todo auxílio e por transmitirem seus conhecimentos durante esse três anos. Ao nosso orientador pela paciência, atenção e por estar sempre presente. Nossos sinceros agradecimentos.

REFERÊNCIAS

CERVO, A. L.; BERVIAN, P; SILVA, R. **Metodologia Científica**. 6ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

FRANCISCO, Wagner de Cerqueira. **Formação de blocos econômicos**. [S. l.], 16 nov. 2020. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/formacao-blocos-economicos.htm>. Acesso em: 5 nov. 2020.

GUEIROS, Haroldo. **Exportador**. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://enciclopediaaduaneira.com.br/exportador-do-editor/>. Acesso em: 6 nov. 2020.

IANNI, Octavio. **Teorias da globalização**. [S. l.: s. n.], 2001. Disponível em: <http://www.unirio.br/cchs/ess/Members/debora.holanda/teorias-do-brasil-2019-01/unidade-3/as-teorias-da-globalizacao>. Acesso em: 29 out. 2020.

KEEDI, Samir. **ABC do Comércio Exterior**. São Paulo: Aduaneiras, 2017.

MERCOSUL. **Saiba mais sobre o MERCOSUL**. [S. l.], 2020. Disponível em: <http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul>. Acesso em: 1 nov. 2020.

OECD – **Observatory of Economic Complexity** [S. l.], 2018. Disponível em: <https://oec.world/en/profile/country/bra?yearSelector1=exportGrowthYear23>. Acesso em 05 nov. 2020

PENA, Rodolfo Alves. **O que é bloco econômico?**. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-bloco-economico.htm>. Acesso em: 1 nov. 2020.

ROSSETTO, Maria Júlia. **Blocos Econômicos**. [S. l.], 8 jan. 2019. Disponível em: <https://querobolsa.com.br/enem/geografia/blocos-economicos>. Acesso em: 28 out. 2020.

SALADINI, Ana Paula Sefrin. Trabalho e Imigração: os direitos sociais do trabalhador imigrante sob a perspectiva dos direitos fundamentais. 2011. Dissertação (Programa de Mestrado em Ciência Jurídica) - **Universidade Estadual Do Norte Do Paraná - UENP**, [S. l.], 2011. Disponível em: <https://uenp.edu.br/pos-direito-teses-dissertacoes-defendidas/direito-dissertacoes/1964-ana-paula-sefrin-saladini/file>. Acesso em: 29 out. 2020.

SEGALIS, G.; FRANÇA, R.; YURICA, S. **Fundamentos de exportação e importação no Brasil**. [S. l.], 2012. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=5CGHCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 8 out. 2020.

SOUSA, Rafaela. **Diferença entre exportação e importação**. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/diferenca-entre-exportacao-importacao.htm>. Acesso em: 30 de out. 2020.

RECEITA FEDERAL. **Exportação**. Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/despacho-aduaneiro-de-exportacao>. Acesso em: 30 de out. 2020.

THORSTENSEN, Vera. A OMC – Organização Mundial do Comércio e as negociações sobre Comércio, meio ambiente e padrões sociais. **Revista Brasileira de Política Internacional (RBPI)**. Brasília: Ed. UnB/IBRI, ano 41, n.º2, pags. 29-58, jul./ dez./ 1998.

TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas, 1987.

VIANA, Emilly. **Blocos econômicos – o que são, quais são e para que servem?**. [S. l.], 18 set. 2019. Disponível em: <https://conhecimentocientifico.r7.com/blocos-economicos/>. Acesso em: 28 out. 2020.